

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707688>

УДК 159.9

Каяшева О.И.

Каяшева Ольга Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, Россия, 125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, Московский государственный областной университет, Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, E-mail: art1230@list.ru.

Проблема свободы личности в экзистенциальном подходе

Аннотация. В статье предложен анализ основных аспектов проблемы свободы личности в экзистенциальном подходе в исследованиях философов и психологов. Отмечаются особенности «свободы от» и «свободы для» в экзистенциализме. Разработана базовая теоретическая модель взаимосвязи свободы и самопонимания в экзистенциальном подходе. Выдвинуто предположение, что взаимосвязь свободы и самопонимания способствует высокому уровню активности субъекта, как во внутреннем, так и во внешнем плане, возможности преобразования человеком самого себя, самоосуществления в настоящем и построении конструктивного будущего.

Ключевые слова: свобода, свобода выбора, свобода воли, самопонимание, самопознание, рефлексия, экзистенциальная психология.

Kayasheva O.I.

Kayasheva Olga Igorevna, Candidate of Psychological sciences, Associate Professor, Russian State University for the Humanities, Russia, 1259936, Moscow, Miusskaya square, GSP-3, Miusskaya square, 6, Moscow Region State University, 105005, Radio str., 10A, Moscow, Russia, E-mail: art1230@list.ru.

The problem of individual freedom in an existential approach

Abstract. The article offers an analysis of the main aspects of the problem of personal freedom in the existential approach in the research of philosophers and psychologists. The features of "freedom from" and "freedom for" in existentialism are noted. A basic theoretical model of the relationship between self-understanding and freedom in the existential approach is developed. It is suggested that the relationship between freedom and self-understanding contributes to a high level of activity of the subject in both internal and external terms, the possibility of transformation by a person of himself, self-realization in the present and building a constructive future.

Key words: freedom, freedom of choice, freedom of will, self-understanding, self-knowledge, reflection, existential psychology.

Категория свободы приобретала различные трактовки в зависимости от исторического периода, роли религии в жизни человека и уровня развития научного знания: от представлений о божьем предначертании, судьбе до возможности преодоления человеком самого себя как фактической данности. Сложности обретения свободы человеком обуславливают необходимость изучения данной проблемы. Феномен свободы в экзистенциальном подходе стал, прежде всего, изучаться в философии. С. Кьеркегор полагал, что свобода, как сочетание потенциальных возможностей, до ее материализации вызывает у

человека тревогу, или «головокружение» от свободы [7]. Основоположник экзистенциализма М. Хайдеггер продолжает развивать идеи И. Канта о негативной свободе (свободе от чего-то, т.е. независимости от мира - истории и природы, от Бога, от принуждения) и позитивной свободе (направленности к чему-то, держанию себя открытым для чего-то и др.). Свобода есть особое условие открытости бытия сущего, или понимания бытия [15]. Согласно М. Хайдеггеру: «Причинность кренился в свободе» [15, с.361]. Потеря человеком своей индивидуальности приводит к потере свободы и понимания самого себя, свободный человек способен противостоять Ничто. Свобода достигается в небытие и при этом освобождающее значение придается смерти (как конечности человеческого бытия), которая избавляет от всего лишнего, фальшивого и позволяет обратиться к самому себе [8; 15].

Согласно Ж.-П. Сартру, ученику М. Хайдеггера, человек изначально ничего из себя не представляет, но он сам становится тем, что из самого себя делает. Человек, беспричинно вброшенный в сложный мир, в котором нет Бога, природы человека, берет бремя ответственности за свои поступки и других людей, и его «для себя бытие» предполагает свободу. Все проявления человека в таком контексте являются продуктами его свободы. Одиночество и страх в контексте беспричинности и безверия сопровождают бремя свободы человека. Необходимость соотнесения своей свободы со свободой других представляет дополнительную проблемную сферу экзистенциального подхода. Человек всегда незавершен, но должен обрести себя [12].

В экзистенциальной психологии свобода также является проблемной категорией. В даэри-анализе Л. Бинсвангера свобода раскрывается в богатстве и сложностях взаимосвязей здорового человека в отношениях с миром. При угрозе одной части отношений, другая часть выступает в качестве опоры, усиление тревоги и появление страха отмечаются только в случае обнаружения человеком собственной неустойчивости, скудности и ограниченности собственного мира. Экзистенциально зрелая личность с подлинной временной ориентацией на будущее отличается от нездоровой личности, у которой будущее замещается прошлым, и неизменность мировосприятия человека не позволяет адекватно отвечать непредвиденности, как свойству времени [1].

В экзистенциальной психологии Э. Фромма свобода понималась, как основное условие для роста и развития личности, и была непосредственно связана со стремлением человека к утверждению жизни. Свобода определяет само существование и одновременно свобода и существование человека неразделимы. Целесообразно определение позитивной свободы («свобода чего-то») и негативной свободы («свобода от чего-то»). Контекст «свободы от» обуславливается активной деятельностью человека, его выбором и принятием последствий сделанного выбора. «Свобода от» может привести к чувству одиночества, потере идентичности и росту тревоги, в результате человек уже не способен вернуться в свой потерянный рай. Позитивная свобода подразумевает признание уникальности каждого индивида, при этом органичное развитие человека возможно только в условиях наивысшего уважения к особенностям личности [14]. Позитивная свобода предполагает развитие индивидуальности и реализации личности, что, собственно, представляет собой основную цель существования человека, т.е. сам человек «является центром и целью своей жизни» [14, с.268]. Позитивная свобода реализуется в полном раскрытии способностей человека, его активности и спонтанности, свобода является условием для роста человека. Э. Фромм акцентирует внимание на самосознании человека, которое проходит, как и свобода, через ряд этапов, связанных с обособлением собственного Я из окружающего мира, с процессом индивидуализации [14].

В. Франкл, развивая идеи о смысле жизни, раскрывает контекст внутренней свободы человека и возможностях поиска своего смысла жизни. Не отрицая значение внешних обстоятельств и внутренних влечений в бытие человека, В. Франкл отмечает возможность

свободы человека по определению своей позиции в создавшихся условиях. Человек свободен стать личностью, стать иным или отказаться от изменений [13; 19].

К. Ясперс считает, что необходимость принимать решения сохраняется за человеком всю его жизнь и дает свободу, бытие осуществляется в возможности осуществления выбора и принятия решений. Свобода является относительной, ограниченной определенными рамками существования, но в тоже время подлинное человеческое бытие – это бытие свободы. Страх перед свободой может приводить к бегству от нее, что означает, в том числе, потерю себя, человек идущий своим путем остается самим собой. Человек способен познать себя через внутреннюю деятельность и обретение смысла позволяет ему быть самим собой. Благодаря активной рефлексии обретаются цель и смысл жизни [18].

И. Ялом полагает, что глубокая рефлексия возможна при отстранении от внешнего мира и обеспечении необходимых условий (одиночества, молчания, свободы от отвлечений и времени). Катализаторами рефлексии может становиться экстремальный опыт, связанный с пограничными для личности ситуациями. Свобода понимается И. Яломом как конечная данность, свобода неотделима от принятия ответственности и, исходя из этого, способна вызывать ужас у человека. Свобода предполагает встречу с пустотой, отсутствием структуры, прочной основы, с осознанием того, что именно ты сам творец своего мира и несешь за него полную ответственность [17].

Р. Мэй считает, что человек всегда будет стремиться к свободе, что является вполне закономерным в процессе открытия и отстаивания своего бытия. Проблема определения границ свободы тесно связана с вопросом ответственности и борьбы бытия в мире с возможным небытием. Потеря психического здоровья непосредственно связана с потерей личностью своей свободы. Основу свободы составляет способность человека выйти за пределы существующей ситуации, осуществить свой выбор и принять неизбежность его последствий, имеющих отношение, как к добру, так и к злу, поскольку расширение потенциальных возможностей в одном (добре) приводит к расширению потенциальных возможностей в другом (зле). Свобода предполагает возможность человека управлять своим развитием, готовность к изменениям и связана с самосознанием [10]. Свобода становится объектом внимания в экзистенциально-гуманистических исследованиях К. Роджерса и рассматривается им как необходимое условие личностного роста, самоактуализации. В практике специалист сталкивается часто с проблемой сознания, искажения которого способствуют уходу от свободы, к замкнутости, утрате собственного Я [11; 22].

Свобода личности в экзистенциальном подходе изучалась в аспектах - «свободы от», т.е. внешней свободы (при отсутствии внешних ограничений), и «свободы для», т.е. внутренней свободы (особая психологическая позиция личности) [9]. Отрицательными аспектами свободы становятся смерть, одиночество, страх и тревога, положительными в контексте существования человека – любовь, вера, надежда, принятие себя, самопознание и самопонимание. Экзистенциальная свобода связана с ответственностью человека за себя (А. Камю и др.) и других (Ж.-П. Сартр и др.), с его включением в отношения с другими людьми (Ж.-П. Сартр, Г. Марсель и др.). Свобода предполагает активность, постановку жизненных целей. При этом обычное проживание жизни («как все»), согласно общепринятым установкам, стандартам и пр. не позволяет отрефлексировать многие бытийные аспекты и уводит человека от подлинного смысла бытия, который все же может раскрыться в пограничных для личности состояниях, их переживаниях и осознании (К. Ясперс) [18].

Д. А. Леонтьев приходит к выводу, что свобода подразумевает выход на более высокий уровень саморегуляции, предполагающий подчинение иных уровней и разрыв детерминации. Осознание является основой свободы личности, что включает: осознание своих возможностей и предвосхищение предполагаемого будущего, осознание действующих внешних сил и др. Степень свободы личности определяют ее внешние (ситуационные), внутренние (личностные), социальные и материальные ресурсы; к неотчуждаемым ресурсам, согласно Д. А. Леонтьеву, относятся личностные ресурсы. Ценностно-смысловое

обоснование свободы необходимо для обеспечения «позитивной» свободы и предотвращения вырождения свободы в «произвол» [9]. Индивидуальность человека определяет уникальность его существования, свободу воли и свободу выбора. Обретение свободы – это возможность быть самим собой, а, следовательно, понять самого себя. Обретение свободы встречается с рядом трудностей - от внутренних ограничений до внешних, «навязанных». Конкретные исторические условия могут определять степень свободы личности, таким образом, «типичный представитель» общества является определенным историческим продуктом в связи с навязанным ему извне вариантом существования [3].

Вопрос о том, что будет способствовать обретению свободы, остается открытым, равно как вопрос: станет ли дистанцирование от мира возможностью для обретения свободы и насколько это доступно в условиях современности [18]. Индивид перестает быть самим собой, распадается на функции, становится всего лишь производственной единицей, от которой ожидается только выполнение обязанностей, без рассуждений [3; 18]. Свобода связана с творчеством, как внутренним импульсом, побуждающим человека к созиданию без принуждения. Жизнь может выступать предметом творчества человека, а человек стать «экзистенциальным конструктором» [3].

Рис.1. Базовая теоретическая модель взаимосвязи свободы и самопонимания личности.

Экзистенциализм позволил пересмотреть представления о психических болезнях и свободе. Если невроз может пониматься как истощение экзистенциального потенциала и

движение к неподлинности, то психоз есть полный отказ человека от свободы [1; 2]. К. Schneider отмечает, что травматический опыт личности приводит к напряжению, потере опоры, ощущению неконтролируемости жизни и потери смысла существования. В практике экзистенциальной психотерапии важно помочь человеку научиться выстраивать отношения с шокирующими частями самого себя; осознание себя, самотрансформация и совершение выбора позволяют человеку обрести необходимую свободу [22].

Экзистенциальная психология и психотерапия представлены двумя основными направлениями: онтологическим (Л. Бинсвангер, Дж. Бьюдженталь, М. Босс, Р. Мэй, И. Ялом и др.) и персонологическим (В. Франкл, А. Лэнгле и др.). Теоретические отличия данных направлений заключаются в следующем: согласно первому направлению эссенция (сущность) предшествует экзистенции и человеческое бытие возвышается над природной и социальной причинностью, согласно второму направлению, экзистенция предшествует эссенции, при этом акцентируется внимание на актуализации личности. Персонологическое направление оказало существенную роль в становлении экзистенциальной психотерапии, позволило разработать оригинальные методы для работы с пациентами [16].

Обретение свободы непосредственно связано со становлением самопонимания личности. О самопонимании, как личностном новообразовании, мы можем говорить не ранее старшего подросткового и юношеского возраста [6; 20; 21]. Понимание себя способствует лучшему пониманию окружающих людей, их мотивов, поступков, состояний и необходимо для полной самореализации личности, эффективного сопоставления целей с реальными возможностями человека. Понимание себя всегда необходимо как цель и осуществляется для поставленной субъектом цели [5]. Погружение в деятельность способствует изменениям личности и углублению самопонимания. Мы предполагаем, что самопонимание личности основывается на самопознании (познании своих психических особенностей и осмыслении себя как субъекта социальных отношений) [6; 20-21]. Самопонимание – это новый экзистенциальный смысл, того знания о самом себе [4], которое человек приобрел ранее с помощью самопознания. Самопонимание глубоко раскрывает детерминанты поведения человека, его состояния и смысловые конструкторы. Вопрос о взаимосвязи свободы и самопонимания личности в настоящее время остается открытым. Мы предполагаем, что именно самопонимание позволяет обрести свободу в ее позитивном контексте («свобода для»).

Взаимосвязь свободы и самопонимания обеспечивает возможность выхода за границы социальных установок, осмыслить самого себя и представшую трудную ситуацию в новом объективном контексте; сопоставить особенности своего существования в мире с имеющимися возможностями и осуществить целенаправленное изменение своей жизни с учетом своих глубинных потребностей и внешних условий. Свобода предполагает высокую активность субъекта как во внутриличностном плане, так и при взаимодействии с социальным окружением, возможность гибкого включения в различные системы отношений с учетом своих психологических особенностей и потребностей, быстрого реагирования на жизненные изменения и построения своего будущего. Взаимосвязь свободы личности и самопонимания обеспечивает раскрытие творческих возможностей личности и ее дальнейшего самосовершенствования и саморазвития; обеспечивает дополнительные возможности для нахождения новых экзистенциальных смыслов на основе полученного жизненного опыта и знаний, приобретенных благодаря экзистенциальному опыту других людей.

Предложенный анализ экзистенциальных концепций позволил предположить существование взаимосвязи между феноменами свободы и самопонимания, разработать базовую теоретическую модель, позволяющую объяснить механизм данной взаимосвязи. Предложенная модель не является окончательной и требует от авторов продолжения исследований в данном направлении. Необходимо дополнительное проведение исследований, в том числе, в практике экзистенциального психологического консультирования и

экзистенциальной психотерапии для раскрытия явлений свободы и самопонимания личности в контексте предложенного подхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ/ Пер. под ред. С. Римского. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2014. 272с.
2. Власова О. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: история, мыслители, проблемы: монография. М.: ИД Территория будущего, 2010. 640с.
3. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии. 2-е изд. М., Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 136с.
4. Знаков В.В. Самосознание, самопонимание и понимающее себя бытие. Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 3. С.65-74.
5. Кайгородов Б.В., Еремицкая И.А. Самопонимание как процесс согласования человеком представлений о себе и окружающем мире// Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2014. №4. С.80-88.
6. Каяшева О.И. Самопонимание как условие развития личностной зрелости. Психология личности: Изучение, развитие, самопознание: сборник научных трудов/ Под общ. ред О.И. Каяшевой, Н.В. Николаевой, М., СПб.: УРАО, НИЦ АРТ, 2014. С.5-18. .
7. Кьеркегор С. Страх и трепет. Диалектическая лирика Иоханнеса де Силенцио. Перевод Н.В.Исаевой и С.А.Исаева. В кн.: С.Кьеркегор. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 109с.
8. Левицкий С.А. Трагедия свободы. М.: Канон, 1995. 512с.
9. Леонтьев Д.А. Стратегия свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности// Психологический журнал. 2000. Том 21. №1. С.15-25.
10. Мэй Р. Открытие бытия. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016. 192с.
11. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 478с.
12. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм// Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С.319-344.
13. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368с.
14. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. М.: АСТ, 2006. 571с.
15. Хайдеггер М., О существе человеческой свободы: введение в философию/ Пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб.: Владимир Даль, 2018. 414с.
16. Шумский Б.В. Онтологическое и персоналистическое направления в экзистенциальной психологии: сравнительный анализ: дис. ... канд. пс. наук. М., 2008. 26с.
17. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия/ Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М.: Класс, 1999. 576с.
18. Ясперс К. Просветление экзистенции. 2 кн. М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2002. 448с.
19. Frankl V. Logotherapie und Existenzanalyse. Muenchen: Piper, 1987. Pp.57-120.
20. Kayasheva O., Khanova Z. The role of psychology students' reflexivity in securing professional success// EurAsian Journal of BioSciences. 2019. №13. Pp. 2051-2056.
21. Kayasheva O., Pozina M., Development of personal and intellectual reflection in university students in challenging learning situations// Revista ESPACIOS. 2019. Vol. 40. №33. P.15.
22. Schneider K.J. The Case for Existential Psychotherapy. Why existential psychotherapy is critical for profound self-transformation. 2010. https://www.researchgate.net/publication/271658843_The_Case_for_Existential_Spiritual_Psychotherapy

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Binsvanger L. Ekzistencial'nyj analiz/ Per. pod red. S. Rimского. М.: Institut Obshchegumani-tarnyh Issledovanij, 2014. 272s.
2. Vlasova O. Fenomenologicheskaya psihiatriya i ekzistencial'nyj analiz: istoriya, mysliteli, proble-my: monografiya. М.: ID Territoriya budushchego, 2010. 640s.

3. Druzhinin V.N. Varianty zhizni. Ocherki ekzistencial'noj psihologii. 2-e izd. M., Saratov: PER SE, Aj Pi Er Media, 2019. 136s.
4. Znakov V.V. Samosoznanie, samoponimanie i ponimayushchee sebya bytie. Metodologiya i istoriya psihologii. 2007. Tom 2. Vypusk 3. S.65-74.
5. Kajgorodov B.V., Eremickaya I.A. Samoponimanie kak process soglasovaniya chelovekom predstavlenij o sebe i okružhayushchem mire// Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. 2014. №4. S.80-88.
6. Kayasheva O.I. Samoponimanie kak uslovie razvitiya lichnostnoj zrelosti. Psihologiya lichnosti: Izuchenie, razvitie, samopoznanie: sbornik nauchnyh trudov/ Pod obshch.red O.I.Kayashevoj, N.V.Nikolaevoj, M., SPb.: URAO, NIC ART, 2014. S.5-18. .
7. K'erkegor S. Strah i trepet. Dialekticheskaya lirika Iohannesa de Silencio. Perevod N.V.Isaevoj i S.A.Isaeva. V kn.: S.K'erkegor. Strah i trepet. M.: Respublika, 1993. 109s.
8. Levickij S.A. Tragediya svobody. M.: Kanon, 1995. 512s.
9. Leont'ev D.A. Strategiya svobody: k postanovke problemy samodeterminacii lichnosti// Psihologicheskij zhurnal. 2000. Tom 21. №1. S.15-25.
10. Mej R. Otkrytie bytiya. M.: Institut obshchegumanitarnyh issledovanij, 2016. 192s.
11. Rodzhers K.R. Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. M.: Izdatel'skaya gruppa «Progress», «Univers», 1994. 478s.
12. Sartr ZH.-P. Ekzistencializm - eto gumanizm// Sumerki bogov. M.: Politizdat, 1989. S.319-344.
13. Frankl V. CHelovek v poiskah smysla. M.: Progress, 1990. 368s.
14. Fromm E. Begstvo ot svobody. CHelovek dlya sebya. M.: AST, 2006. 571s.
15. Hajdegger M., O sushchestve chelovecheskoj svobody: vvedenie v filosofiyu/ Per. s nem. A.P. SHurbeleva. SPb.: Vladimir Dal', 2018. 414s.
16. Shumskij B.V. Ontologicheskoe i personalisticheskoe napravleniya v ekzistencial'noj psihologii: sravnitel'nyj analiz: dis. ... kand. ps. nauk. M., 2008. 26s.
17. Yalom I. Ekzistencial'naya psihoterapiya/ Per. s angl. T.S. Drabkinoj. M.: Klass, 1999. 576s.
18. Yaspers K. Prosvetlenie ekzistencii. 2 kn. M.: Kanon+ROOI "Reabilitaciya", 2002. 448s.
19. Frankl V. Logotherapie und Existenzanalyse. Muenchen: Piper, 1987. Pp.57-120.
20. Kayasheva O., Khanova Z. The role of psychology students' reflexivity in securing professional success// EurAsian Journal of BioSciences. 2019. №13. Pp. 2051-2056.
21. Kayasheva O., Pozina M., Development of personal and intellectual reflection in university students in challenging learning situations// Revista ESPACIOS. 2019. Vol. 40. №33. R.15.
22. Schneider K.J. The Case for Existential Psychotherapy. Why existential psychotherapy is critical for profound self-transformation. 2010. https://www.researchgate.net/publication/271658843_The_Case_for_Existential_Spiritual_Psychotherapy

Поступила в редакцию 26.02.2020.

Принята к публикации 28.02.2020.

Для цитирования:

Каяшева О.И. Проблема свободы личности в экзистенциальном подходе // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 73-79. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Kayasheva.pdf>